

Laboratórna Diagnostika, XXXI, 1, 2026: 71–90

POKROKY V DIAGNOSTIKE KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU ADVANCES IN THE DIAGNOSIS OF COLORECTAL CANCER

Ladislav Görög¹, Ivana Večurková², Beáta Hubková¹, Jana Mašlanková¹

¹Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ, Lekárska fakulta, Košice

²Katedra medicínsko-technických odborov, UNIPO FZO, Prešov

ladislav.gorog@student.upjs.sk

SÚHRN

Rakovina hrubého čreva a konečníka (kolorektálny karcinóm) je celosvetovo rozšírené a potenciálne smrteľné ochorenie. Kolorektálny karcinóm patrí na Slovensku medzi najčastejšie onkologické ochorenia s významnou mortalitou. Vysoká incidencia a úmrtnosť vyvolávajú potrebu vývoja nových, účinnejších diagnostických stratégií. V súčasnosti sa vynakladá značné úsilie na objasnenie zložitého molekulárneho mechanizmu vzniku kolorektálneho karcinómu. Perspektívne prístupy zahŕňajú analýzu cirkulujúcej nádorovej DNA, mikroRNA, exozómov a cirkulujúcich nádorových buniek, ktoré umožňujú neinvazívne sledovanie ochorenia. Pokroky v mikrofluidnej technológii a integrácia umelej inteligencie do procesu diagnostiky sú taktiež veľkým prísľubom zlepšenia súčasnej situácie. Cieľom nových metód je okrem presnejšej diagnostiky aj individualizácia liečby. Validácia nových metód a biomarkerov je však nevyhnutným krokom pre ich zaradenie do rutínnej klinickej diagnostiky.

Kľúčové slová: kolorektálny karcinóm; molekulárna diagnostika; biomarkery; tekutá biopsia

ABSTRACT

Colorectal cancer is a widespread and potentially fatal disease worldwide. In Slovakia, colorectal cancer is one of the most common types of cancer, with a significant mor-

tality rate. The high incidence and mortality rates highlight the need to develop new, more effective diagnostic strategies. Currently, considerable effort is devoted to elucidating the complex molecular mechanisms underlying colorectal cancer development. Promising approaches include analyzing circulating tumor DNA, microRNAs, exosomes, and circulating tumor cells, enabling non-invasive monitoring of the disease. Advances in microfluidic technology and the integration of artificial intelligence into the diagnostic process also hold great promise for improving the current situation. In addition to a more accurate diagnosis, the goal of these new methods is to individualize treatment. However, validating new methods and biomarkers is an essential step toward their incorporation into routine clinical diagnostics.

Key words: colorectal cancer; molecular diagnostics; biomarkers; liquid biopsy

ÚVOD

Rakovina hrubého čreva (kolorektálny karcinóm, CRC) predstavuje v súčasnosti jednu z najvýznamnejších zdravotníckych výziev. Ročne je vo svete zaznamenaných takmer 1,4 milióna nových prípadov a ochorenie spôsobuje približne 700 000 – 900 000 úmrtí. (Ferlay a kol., 2013; Dekker a kol., 2019) Výskyt tohto ochorenia vykazuje výrazné geografické rozdiely. Viac ako dve tretiny prípadov

sa vyskytujú v krajinách s vysokým alebo veľmi vysokým indexom ľudského rozvoja (Human Development Index, HDI). V krajinách s rýchlym hospodárskym rozvojom postupne ubúda nádorov spôsobených infekciami a pribúdajú ochorenia súvisiace so západným životným štýlom. V dôsledku toho sa v regiónoch so stredným a vysokým HDI (najmä vo východnej Európe, Ázii a Južnej Amerike) pozoruje výrazný nárast incidence a mortality pri kolorektálnom karcinóme (Ferlay a kol., 2013) Naopak, vo viacerých krajinách s vysokými príjmami dochádza k stabilizácii alebo dokonca poklesu týchto ukazovateľov, čo možno pripísať efektívnym skríningovým programom, včasnej diagnostike a pokrokom v liečbe (obrázok 1) (Dekker a kol., 2019).

Pri vzniku CRC zohrávajú významnú úlohu rôzne faktory životného štýlu, ako sú obezita, fajčenie, nízka fyzická aktivita, starnutie populácie a nevhodné stravovacie návyky. V posledných rokoch umožnilo lepšie pochopenie patofyziologických mechanizmov vývoj nových terapeutických možností, ktoré významne prispeli k individualizácii liečby. Moderné terapeutické spektrum zahŕňa endoskopické a chirurgické odstránenie nádorového tkaniva, neoadjuvantnú liečbu a rádioterapiu, cieľnú biologickú liečbu vrátane imunoterapie, lokálnu abláciu metastáz, ako aj paliatívnu chemoterapiu. Vďaka týmto prístupom sa medián prežívania pacientov s pokročilým ochorením približne zdvojnásobil, hoci prognóza zostáva výrazne priaznivejšia pri včasne diagnostikovaných, nemetastatických formách ochorenia (Dekker a kol., 2019).

EPIDEMIOLOGIA

CRC z hľadiska incidence aj úmrtnosti zaujíma popredné miesto medzi zhubnými nádormi. Podľa údajov

GLOBOCAN bolo v roku 2022 v Európe diagnostikovaných viac ako 538 000 nových prípadov a takmer 248 000 úmrtí bolo spojených s touto chorobou. Z hľadiska počtu prevalečných prípadov sa zaraďujú na druhé miesto hneď za karcinóm prsníka. CRC predstavuje významnú záťaž pre verejné zdravie najmä v krajinách strednej a východnej Európy, a teda aj na Slovensku, ktoré už dlhodobo patrí medzi regióny s vysokou incidenciou a úmrtnosťou (Obrázok 2) (International Agency for Research on Cancer, 2025, 2022). Tento fakt poukazuje na potrebu efektívnych skríningových programov (International Agency for Research on Cancer, 2018).

Slovensko je z epidemiologického hľadiska mimoriadne zaťažené kolorektálnym karcinómom. V uplynulých desaťročiach sa krajina pravidelne umiestňovala na popredných priečkach európskych rebríčkov, a to tak v incidencii, ako aj v mortalite. Podľa najnovších údajov patrí Slovensku v incidencii 7. pozícia v Európe, zatiaľ čo v úmrtnosti sa naďalej nachádza na 3. mieste. Kolorektálny karcinóm je navyše jedným z najčastejších nádorových ochorení v krajine: v incidencii zaujíma druhé miesto, zatiaľ čo v úmrtnosti tretie (International Agency for Research on Cancer, 2018, 2025).

V posledných rokoch možno v Slovenskej republike pozorovať epidemiologické zmeny, najmä pokiaľ ide o pokles vekovo štandardizovanej incidence a úmrtnosti. Tento trend pravdepodobne súvisí s postupným zavádzaním a rozvojom organizovaných skríningových programov, ktorých cieľom je včasná diagnostika a zníženie počtu preventabilných prípadov (International Agency for Research on Cancer, 2025).

Národný skríningový program na vyšetrenie kolorektálneho karcinómu bol v Slovenskej republike spustený

Obrázok 1. Obe mapy zobrazujú vekovo štandardizované miery kolorektálneho karcinómu vo svete v roku 2022 – incidencia (výskyt nových prípadov, znázornená modrou farbou) a mortalita (úmrtnosť, znázornená červenou farbou) na 100 000 obyvateľov pre obe pohlavia (GLOBOCAN 2022).

Obrázok 2. A: Incidencia a mortalita nádorových ochorení na Slovensku v roku 2022 B: incidencia nádorových ochorení na Slovensku v roku 2022 medzi jednotlivými pohlaviami (GLOBOCAN 2022)

v roku 2019 a zameriava sa na populáciu vo veku 50–75 rokov. Program využíva dve hlavné skriningové metódy: imunochemický test na krv v stolici (FIT) vykonávaný každé dva roky a primárnu skriningovú kolonoskopiu v desaťročných intervaloch. Tento kombinovaný prístup umožňuje nielen neinvazívny skrining, ale aj využitie endoskopických vyšetrení s vyššou citlivosťou. Podľa najnovších údajov sa v rámci skriningového programu ročne vykonáva niekoľko stotisíc vyšetrení FIT. V roku 2024 ich počet presiahol

400 000. Účasť cieľovej populácie je takmer 48 %, čo síce vykazuje zlepšujúci sa trend, stále však zaostáva za optimálnou hodnotou uvedenou v európskych odporúčaní. Miera pozitívnych výsledkov testov FIT je približne 8 %, po čom nasleduje značný počet kolonoskopických vyšetrení, a to na diagnostické aj skriningové účely. Analýza výsledkov skriningu podľa pohlavia ukazuje, že medzi mužmi je vyšší podiel pozitívnych výsledkov testu FIT, čo je v súlade s vyššou incidenciou kolorektálneho karcinómu

Tabuľka 1. Rizikové faktory kolorektálneho karcinómu

Typ faktora	Faktor	Charakteristika
Neovplyvniteľný	Vek	Výskyt kolorektálneho karcinómu významne narastá s vekom, pričom približne 90 % prípadov sa diagnostikuje u osôb nad 50 rokov v dôsledku kumulatívnych genetických a epigenetických zmien. (Spáčilová a kol., 2018)
	Rodinná anamnéza	Positívna rodinná anamnéza zvyšuje riziko vzniku ochorenia viac ako dvojnásobne, pričom heritabilita sa odhaduje na 35–40 %. (Weigl a kol., 2018)
	Zápalové ochorenia čriev	Chronické zápalové ochorenia čriev, ako ulcerózna kolitída a Crohnova choroba, zvyšujú riziko CRC prostredníctvom progresie od zápalu cez dyspláziu až po karcinóm. (Jess a kol., 2012)
	Mikrobiota	Zmeny v zložení a funkcii črevnej mikrobioty môžu ovplyvňovať zápal, imunitnú odpoveď a produkciu karcinogénnych metabolitov, čím prispievajú k rozvoju CRC. (Drewes a kol., 2016)
Ovplyvniteľný	Hyperinzulinémia / metabolické faktory	Hyperinzulinémia a zvýšené hladiny IGF-1 podporujú proliferáciu buniek a inhibujú apoptózu prostredníctvom inzulín-IGF signálnej dráhy. (Calle a Kaaks, 2004)
	Obezita a stravovacie návyky	Obezita, najmä viscerálna, a nezdravá strava bohatá na červené a spracované mäso zvyšujú riziko CRC prostredníctvom zápalu, inzulínovej rezistencie a tvorby karcinogénov, zatiaľ čo vlákninová strava pôsobí protektívne. (Renahan a kol., 2008; Ouchi a kol., 2011; Casella a kol., 2018; Helmus a kol., évnélkül; Bastide a kol., 2011; Gamage a kol., 2018)
	Fajčenie	Fajčenie zvyšuje riziko CRC indukciou genetických a epigenetických zmien v bunkách črevnej sliznice, najmä pri dlhodobej expozícii. (Giovannucci a Martinez, 1996)
	Alkohol	Konzumácia alkoholu má dávkovo závislý vzťah s rizikom CRC. (World Cancer Research Fund International a American Institute for Cancer Research)
	Fyzická aktivita	Nedostatok fyzickej aktivity zvyšuje riziko CRC, zatiaľ čo pravidelný pohyb má protektívny účinok prostredníctvom zlepšenia metabolizmu a zníženia zápalu. (Rezende a kol., 2018; Schmid a Leitzmann, 2014)

v tejto populácii. Účast' na skríningu je však vo všeobecnosti vyššia u žien, čo je dôležitým faktorom pri hodnotení účinnosti programu (International Agency for Research on Cancer, 2018).

Celkovo možno konštatovať, že program skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku prispel k zníženiu incidencie a úmrtnosti, avšak naďalej existujú významné možnosti na zlepšenie. Zvýšenie miery účasti, zlepšenie dodržiavania následných vyšetrení a vytvorenie komplexnej národnej skríningovej databázy sú kľúčové na zabezpečenie dlhodobej účinnosti programu.

RIZIKOVÉ FAKTORY

Kolorektálny karcinóm patrí medzi multifaktoriálne ochorenia, ktorých vznik je podmienený kombináciou genetických predispozícií, environmentálnych faktorov a životného štýlu. Rizikové faktory možno rozdeliť na neovplyvniteľné a ovplyvniteľné, pričom ich identifikácia má zásadný význam pre primárnu prevenciu a stratifikáciu rizika v populácii (Tabuľka 1). Znalosť týchto faktorov umožňuje cielenejšie nastavenie skríningových programov a preventívnych opatrení.

DIAGNOSTIKA

V onkologickej diagnostike sa vždy kládol veľký dôraz na detekciu rakoviny v jej ranom štádiu. Táto zásada platí najmä pre kolorektálny karcinóm, pretože rýchle rozpoznanie príznakov a symptómov spojených s CRC počas asymptomatických alebo prekancerózných štádií môže výrazne ovplyvniť liečebné postupy (napr. personalizovanú starostlivosť) a celkovú prognózu (napr. mieru prežitia a kvalitu života) (Klimeck a kol., 2023).

Diagnostické metódy CRC sa delia na invazívne a neinvazívne. Invazívne testy zahŕňajú kolonoskopiu, flexibilnú sigmoidoskopiu, virtuálnu kolonoskopiu (CT kolonografiu) a dvojito kontrastný báriový klystír (irigoskopiu) (Gude a kol., 2023). Tieto postupy zahŕňajú priamy prístup do hrubého čreva a konečníka na vizuálne vyšetrenie kolorektálnej oblasti, identifikáciu patologických znakov a vykonanie biopsií v prípade potreby. Naopak, neinvazívne testy využívajú prístupy ako test na skryté krvácanie v stolici (FOBT), imunochemický test stolice (FIT) a test DNA v stolici (MT-sDNA) (Pickhardt, 2016). Tieto neinvazívne techniky analyzujú vzorky stolice na zistenie prítomnosti krvi, genetických markerov alebo zmien DNA spojených s CRC. Výber invazívnych alebo neinvazívnych metód závisí

od individuálnych rizikových faktorov, príznakov a odporúčaní poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Okrem toho sa krvné biomarkery, ako sú karcinoembryonálny antigén (CEA) a cirkulujúca nádorová DNA (ctDNA), ukázali ako sľubné neinvazívne skríningové metódy pri CRC.

Konvenčné metodiky sú často obmedzené v citlivosti a špecifickosti a chýba dostatočná validácia testov DNA zo stolice. Medzi ďalšie praktické obavy patria riziká spojené s invazívnou kolonoskopiou, ako aj vystavenie ionizujúcemu žiareniu.

V posledných rokoch sa ukázali ako sľubný nástroj na diagnostiku ochorení mikrofluidické technológie (Zhang a Liu, 2022). Tieto platformy umožňujú kontrolovanú manipuláciu s malými objemami a ponúkajú rýchlu diagnostiku s vysokou citlivosťou a špecifickosťou detekcie, čo ich robí veľmi atraktívnymi pre skríning a diagnostiku CRC. Integrácia mikrofluidiky do diagnostiky CRC by umožnila detekciu biomarkerov s nízkou abundanciou alebo genetických mutácií spojených s CRC, čím by sa minimalizovala pravdepodobnosť falošne pozitívnych alebo falošne negatívnych výsledkov. Mikrofluidné platformy navyše dokážu presne manipulovať s bakteriálnymi a ľudskými bunkami s rozlíšením jednotlivých buniek, čo ponúka potenciál vrhnúť nové svetlo na zložité mechanizmy, ktoré sú základom vývoja a progresie kolorektálneho karcinómu (CRC) prostredníctvom analýzy genómu a transkriptómu (Liu a kol., 2019).

SKRÍNING

Guajakový test (g-FOBT)

Guajakový test (gFOBT) patrí medzi najstaršie a historicky najviac využívané skríningové metódy pri kolorektálnom karcinóme. Je založený na detekcii pseudoperoxidázovej aktivity hemoglobínu v stolici, pričom oxidácia guajaku vedie k farebnej zmene, ktorá indukuje prítomnosť krvi (Carroll a kol., 2014). Randomizované klinické štúdie preukázali, že pravidelné používanie g-FOBT môže viesť k zníženiu mortality z CRC. To potvrdzuje jeho význam v populačnom skríningu. Napriek týmto výhodám má test viaceré limitácie, najmä nižšiu špecifickosť a citlivosť, pretože výsledky môžu byť ovplyvnené dietetickými faktormi, ako je konzumácia červeného mäsa, niektorých druhov zeleniny alebo liekov. Z tohto dôvodu si vyžaduje dodržiavanie diétnych opatrení pred testovaním a jeho využitie v súčasnosti postupne ustupuje modernejším metódam (Mandel a kol., 1993).

Fekálny imunochemický test (FIT / i-FOBT)

Fekálny imunochemický test (FIT) predstavuje modernú, neinvasívnu skriningovú metódu, ktorá využíva monoklonálne protilátky špecifické pre ľudský hemoglobín na detekciu okultného krvácania v stolici. Na rozdiel od guajakového testu nie je ovplyvnený dietetickými faktormi, čo zvyšuje jeho špecificitu a zjednodušuje jeho použitie v klinickej praxi. FIT testy vykazujú vyššiu diagnostickú presnosť, najmä pri detekcii pokročilých adenómov a kolorektálneho karcinómu, a preto sú v súčasnosti preferovanou metódou v populačných skriningových programoch. Nevýhodou však zostáva nižšia citlivosť pri detekcii pravostranných lézií a potreba pravidelného opakovania testovania (Lee a kol., 2014).

Imunoturbidimetrický test

Imunoturbidimetrické testy predstavujú kvantitatívnu formu fekálnych imunochemických testov, ktoré umožňujú presné stanovenie koncentrácie hemoglobínu v stolici prostredníctvom merania zákalu vznikajúceho v reakcii antigén–protilátka (Allison a kol., 2014). Táto metóda umožňuje nastaviť cut-off hodnoty podľa cieľovej populácie a optimalizovať pomer medzi citlivosťou a špecificitou skriningu (Hol a kol., 2009).

Testy DNA zo stolice

Testy DNA zo stolice predstavujú pokročilý prístup skriningu kolorektálneho karcinómu, ktorý je založený na detekcii genetických a epigenetických zmien v bunkách črevného epitelu. Tieto testy identifikujú špecifické mutácie, metylačné zmeny DNA a ďalšie biomarkery asociované s kolorektálnou karcinogénou a umožňujú detekciu ochorenia aj v prípade absencií krvácania. V porovnaní s tradičnými testami na okultné krvácanie vykazujú vyššiu citlivosť najmä na kolorektálne karcinómy, pričom citlivosť na pokročilé adenómy je vyššia ako pri tradičných testoch, avšak stále je limitovaná. Ich limitáciou sú však vyššie náklady, komplexnejšia logistika a nižšia dostupnosť, čo môže obmedziť ich široké využitie pri populačnom skriningu. V porovnaní s kolonoskopiou, ktorá sa považuje za zlatý štandard skriningu kolorektálneho karcinómu, test DNA zo stolice stále zaostáva z hľadiska citlivosti aj špecificity (Imperiale a kol., 2014).

ENDOSKOPICKÉ METÓDY

Kolonoskopia

Kolonoskopia, kľúčová metóda v diagnostike a sledovaní kolorektálneho karcinómu, je považovaná za zlatý štandard skriningu, keďže umožňuje priamu vizualizáciu celého hrubého čreva, rekta a detekciu skorých lézií. Pomocou flexibilného kolonoskopu s pokročilým zobrazovacím systémom je možné identifikovať patologické zmeny, ako sú polypy alebo nádory, a zároveň odobrať bioptické vzorky na histopatologické vyšetrenie, čo umožňuje presné stanovenie štádia ochorenia. Vysoká diagnostická presnosť metódy, vyjadrená senzitivitou približne 93–94 % a špecificitou až do 99,8 %, z nej robí zásadný nástroj v prevencii a včasnej detekcii kolorektálneho karcinómu. Okrem diagnostiky hrá kolonoskopia kľúčovú úlohu aj pri sledovaní po liečbe, čo umožňuje detekciu potenciálnych recidív alebo vývoja nových polypov u jedincov s CRC. Napriek svojim výhodám má kolonoskopia aj viaceré limitácie, vrátane rizika komplikácií, ako sú perforácia alebo alergické reakcie, ako aj potreby dôkladnej prípravy čreva, čo môže predstavovať záťaž najmä pre starších pacientov. Z týchto dôvodov sa kolonoskopia v organizovaných skriningových programoch často využíva ako druhý krok po neinvasívnom testovaní, napríklad po pozitívnom výsledku testu FIT (Inadomi a kol., 2012).

Sigmoidoskopia

Sigmoidoskopia predstavuje minimálne invazívnu vyšetrovaciu metódu, ktorá umožňuje vizualizáciu rekta a sigmoidea, a tým aj detekciu patologických zmien, ako sú polypy alebo nádory v distálnej časti hrubého čreva. Táto metóda sa využíva ako efektívny skriningový nástroj najmä na detekciu prekursorových lézií kolorektálneho karcinómu v dolných častiach čreva (Ran a kol., 2019).

CT kolonografia

CT kolonografia, označovaná aj ako virtuálna kolonoskopia, využíva počítačovú tomografiu na vytvorenie vysokorozlišovacích obrazov celého hrubého čreva a rekta na identifikáciu a charakterizáciu polypov a lézií. Výhodou tejto metódy je jej nižšia invazivita a absencia potreby sedácie, vďaka čomu je vhodnou alternatívou najmä u pacientov, u ktorých je klasická kolonoskopia kontraindikovaná alebo zle tolerovaná (Ricci a kol., 2020; Yao a kol., 2023). CT kolonografia vykazuje dobrú diagnostickú pres-

nosť pri detekcii väčších adenómov, pričom senzitivita pre lézie ≥ 6 mm dosahuje približne 76 % a špecificita 89–91 %, zatiaľ čo pri adenómoch ≥ 10 mm sa senzitivita pohybuje v rozmedzí 67–94 % a špecificita 96–98 % (Fletcher a kol., 2013).

ZOBRAZOVACIE METÓDY

Magnetická rezonancia

Magnetická rezonancia (MRI) využíva silné magnetické pole a rádiové impulzy na vytvorenie obrazov s vysokým priestorovým rozlíšením a kontrastom mäkkých tkanív (Gollub a kol., 2007). Okrem morfológického zobrazenia umožňuje MRI aj funkčné hodnotenie nádorového tkaniva, čo poskytuje komplexnejšie informácie v porovnaní s CT vyšetrením (Zaniboni a kol., 2015). MRI môže slúžiť aj ako nástroj na včasné hodnotenie odpovede na liečbu, pričom zmeny veľkosti nádoru už po dvoch týždňoch terapie môžu predpovedať ďalší klinický priebeh ochorenia (Ricotta a kol., 2013). Funkčné zobrazovanie pomocou MRI zároveň umožňuje lepšie pochopenie nádorovej heterogenity a môže prispieť k predikcii odpovede na moderné terapeutické prístupy (O'Connor a kol., 2011).

Pozitronová emisná tomografia (PET)

PET predstavuje funkčnú zobrazovaciu metódu, ktorá na rozdiel od morfológických techník umožňuje hodnotenie metabolickej aktivity nádorového tkaniva. Využitie ^{18}F -fluórdeoxyglukózy (^{18}F -FDG) je založené na zvýšenom metabolizme glukózy v nádorových bunkách, čo umožňuje detekciu rôznych malignít vrátane kolorektálneho karcinómu. PET vyšetrenie je schopné detegovať benígne aj malígne lézie, avšak jeho citlivosť pre malé adenómy je limitovaná a rastie s veľkosťou lézie, pričom vyššia detek-

cia sa zaznamenáva pri polypoch väčších ako 10–13 mm. Napriek tomu PET nedokáže spoľahlivo rozlíšiť benígne adenómy od karcinómov, čo obmedzuje jeho využitie ako primárnej skriningovej metódy (Yasuda a kol., 2001; van Kouwen a kol., 2005).

Kombinácia FDG-PET a CT kolonografie predstavuje novší diagnostický prístup, ktorý umožňuje súčasné hodnotenie metabolickej aktivity a morfológického obrazu hrubého čreva. Táto metóda poskytuje endoluminálnu vizualizáciu čreva a umožňuje presnejšiu koreláciu medzi anatomickými a funkčnými nálezmi. Štúdie ukázali, že kombinované PET/CTC vyšetrenie je technicky realizovateľné a vykazuje dobrú presnosť, najmä pri detekcii polypov väčších ako 10 mm, ako aj pri identifikácii premalígnych a malígnych lézií. Napriek týmto výhodám je jeho širšie využitie v skriningu limitované vysokými nákladmi, obmedzenou dostupnosťou a nižšou špecificitou (Gollub a kol., 2007).

Histopatológia

Stagingové systémy kolorektálneho karcinómu slúžia na odhad prognózy, štandardizáciu hodnotenia pacientov a podporu terapeutického rozhodovania. Dukes v roku 1932 rozdelil nádory do troch štádií podľa rozsahu šírenia: štádium A bolo obmedzené na črevnú stenu, štádium B presahovalo stenu bez postihnutia lymfatických uzlín a štádium C zahŕňalo prítomnosť metastáz v lymfatických uzlinách (Dukes, 1932; Haq a kol., 2009). Následne bolo štádium C rozdelené na C1 a C2 podľa lokalizácie postihnutých lymfatických uzlín (Horton a Tepper, 2005; Williams a Beart, 1992). V roku 1954 Astler a Coller rozšírili túto klasifikáciu (MAC systém) a zaviedli podrobnejšie rozdelenie podľa hĺbky invázie nádoru a prítomnosti metastáz v lymfatických uzlinách (Tabuľka 2.) (Astler a Coller,

Tabuľka 2. Tabuľka porovnáva klasifikácie Dukes a MAC pri hodnotení rozsahu kolorektálneho karcinómu.

Rozsah ochorenia	Dukes	MAC	Stručná charakteristika
Nádor obmedzený na sliznicu	A	A	Nádor je limitovaný na mukózu bez invázie do hlbších vrstiev
Invázia do submukózy	–	B1	Infiltrácia submukózy bez postihnutia muscularis propria a bez metastáz
Invázia do muscularis propria	–	B2	Nádor prerastá svalovú vrstvu, bez postihnutia lymfatických uzlín
Prerastanie cez stenu čreva	B	B3	Invázia cez celú črevnú stenu, možná infiltrácia okolitých štruktúr, bez uzlín
Regionálne lymfatické uzliny (blízke)	C1	C1	Metastázy v regionálnych uzlinách v blízkosti primárneho nádoru
Regionálne lymfatické uzliny (rozsiahlejšie)	C2	C2	Postihnutie vzdialenejších regionálnych uzlín
Kombinované štádiá s uzlinami	C	C1–C3	Nádor akejkoľvek veľkosti s metastázami v lymfatických uzlinách
Pokročilé ochorenie / vzdialené šírenie	D	D	Prítomnosť vzdialených metastáz alebo infiltrácia okolitých orgánov

1954). Nové štádium D bolo zavedené pre prípady s prítomnosťou vzdialených metastáz alebo peritoneálneho postihnutia (Turnbull a kol., 1967). Napriek vývoju TNM klasifikácie zostáva význam postihnutia lymfatických uzlín jedným z najdôležitejších prognostických faktorov aj v súčasných stagingových systémoch (Abdel-Rahman, 2017).

TNM klasifikácia kolorektálneho karcinómu predstavuje dynamický systém, ktorý je priebežne aktualizovaný v manuáloch AJCC (American Joint Committee on Cancer) s cieľom lepšie odrážať prognózu pacientov a klinický priebeh ochorenia (Compton a Greene, 2004; Obrocea a kol., 2011). Na Slovensku je zaužívaná TNM klasifikácia a zaradenie nádorov do jednotlivých klinických štádií I – IV. V klinickej praxi sa pacienti v štádiu III ďalej rozdeľujú na nízko- a vysokorizikové skupiny podľa kritérií ESMO (European Society for Medical Oncology), čo má význam pre prognózu a rozhodovanie o dĺžke adjuvantnej liečby (Sun a kol., 2022). TNM klasifikácia zohľadňuje aj vplyv neoadjuvantnej liečby, pričom použitie označenia „y“ umožňuje odlíšiť liečené nádory a hodnotiť ich odpoveď na terapiu (Compton a Greene, 2004).

Súčasťou stagingu je aj označenie synchronných nádorov pomocou symbolu „m“, čo umožňuje presnejšie charakterizovať rozsah ochorenia. Najnovšie verzie TNM klasifikácie zahŕňajú aj nové kategórie, ako sú N1c pre prípady s tumorovými depozitmi bez postihnutia lymfatických uzlín a M1c pre peritoneálnu karcinomatózu, ktoré sú spojené s nepriaznivejšou prognózou. Okrem toho je štádium T4 ďalej rozdelené na podskupiny T4a a T4b, čo umožňuje presnejšie hodnotenie lokálne pokročilého ochorenia (Tabuľka 3) (Compton a Greene, 2004).

Laboratórna diagnostika

V súčasnosti sa v diagnostike kolorektálneho karcinómu venuje čoraz väčšia pozornosť využitiu biomarkerov, ktoré umožňujú presnejšiu detekciu ochorenia a jeho dynamické sledovanie (Pantel a Alix-Panabières, 2019). Recidíva sa vyskytuje u významného podielu pacientov, najmä v priebehu prvých piatich rokov po liečbe, a je úzko spojená s klinickými, histopatologickými a genetickými faktormi (Nitsche a kol., 2020). Medzi najdôležitejšie prognostické faktory patria štádium ochorenia, prítomnosť lymfatických metastáz, ako aj histopatologické znaky, napríklad lymfovaskulárna alebo perineurálna invázia. Významnú úlohu zohrávajú aj genetické alterácie, najmä mutácie génov KRAS, BRAF a TP53, ktoré ovplyvňujú progresiu ochorenia

Tabuľka 3. TNM klasifikácia kolorektálneho karcinómu (AJCC 8. vydanie)

Kategória	Stupeň	Charakteristika
T	Tx	Primárny nádor nemožno hodnotiť
	T0	Bez známk primárneho nádoru
	Tis	Intraepiteliálny nádor alebo invázia do lamina propria
	T1	Invázia do submukózy
	T2	Invázia do muscularis propria
	T3	Invázia cez muscularis propria do subserózy alebo perikolického/perirektálneho tkaniva
	T4a	Invázia viscerálneho peritonea
	T4b	Invázia do susedných orgánov/štruktúr
N	Nx	Regionálne uzliny nemožno hodnotiť
	N0	Bez metastáz v regionálnych uzlinách
	N1a	1 postihnutá uzlina
	N1b	2–3 postihnuté uzliny
	N1c	Bez uzlín, prítomné tumorózne depozity
	N2a	4–6 postihnutých uzlín
N2b	≥7 postihnutých uzlín	
M	M0	Bez vzdialených metastáz
	M1a	Metastáza v jednom orgáne/lokalite
	M1b	Metastázy vo viacerých orgánoch/lokalitách
	M1c	Peritoneálna karcinomatóza

renia a odpoveď na liečbu (Lo Nigro a kol., 2016). Preto sa v súčasnosti venuje väčšia pozornosť identifikácii nových biomarkerov, ktoré by umožnili včasnú detekciu recidívy a presnejšie sledovanie ochorenia (Pantel a Alix-Panabières, 2019).

Klasické nádorové a zápalové biomarkery

Klasické nádorové markery sú dlhodobo využívané nástroje v diagnostike, prognostickom hodnotení a sledovaní pacientov s kolorektálnym karcinómom. Medzi najčastejšie používané patrí karcinoembryonálny antigén (CEA) a ďalšie sérové markery, ako CA125 či CA 19-9. Tieto biomarkery poskytujú dôležité informácie o priebehu ochorenia, najmä pri monitorovaní liečby a detekcii recidívy. Ich využitie v skríningu a včasnej diagnostike je však limitované nízkou špecifitou a senzitivitou, a to najmä v skorých štádiách ochorenia.

Karcinoembryonálny antigén (CEA)

CEA je glykoproteín exprimovaný v epitelových bunkách gastrointestinálneho traktu, ktorý sa bežne využíva ako nádorový marker pri kolorektálnom karcinóme (Duffy a kol., 2003). V klinickej praxi sa uplatňuje najmä pri sledovaní

vaní pacientov po kuratívnej liečbe a pri detekcii recidívy alebo metastáz, pričom zvýšené hodnoty CEA sú spojené s horšou prognózou a vyšším rizikom progresie ochorenia (Yuan a kol., 2008). Dynamika hladín CEA po operácii má prognostický význam, pretože ich pretrvávajúce zvýšenie môže indikovať recidívu ešte pred klinickou manifestáciou ochorenia (You a kol., 2020). CEA sa zároveň podieľa na procese metastáz, najmä prostredníctvom adhézie nádorových buniek v pečeni, čo poukazuje na jeho potenciálnu úlohu nielen ako biomarkera, ale aj ako terapeutického cieľa (Lee a Lee, 2017). Napriek týmto výhodám má CEA obmedzenú senzitivitu pri detekcii skorých štádií ochorenia, a preto sa neodporúča ako skrínigový nástroj (Yuan a kol., 2008).

Karbohydrátový antigén 19-9 (CA 19-9)

CA 19-9 je nádorový marker, ktorý sa primárne využíva pri diagnostike pankreatických malignít, pričom jeho význam pri kolorektálnom karcinóme je nižší. Zvýšené predoperačné hladiny CA 19-9 môžu byť asociované s nepriaznivou prognózou a predstavujú nezávislý prognostický faktor bez ohľadu na štádium ochorenia alebo hodnoty CEA (Nakayama a kol., 1997). V porovnaní s CEA má však CA 19-9 nižšiu senzitivitu, najmä pri sledovaní recidívy ochorenia, čo obmedzuje jeho využitie v klinickej praxi. Abnormálne hodnoty CEA sú prítomné u väčšiny pacientov s recidívou, zatiaľ čo zvýšenie CA 19-9 sa vyskytuje menej často, čo poukazuje na nižšiu diagnostickú výpovednú hodnotu (Filella a kol., 1994).

Karbohydrátový antigén 125 (CA125)

Karbohydrátový antigén 125 (CA125) predstavuje glykoproteín, ktorý sa tradične využíva ako biomarker v gynekologických malignitách, avšak v posledných rokoch sa skúma aj jeho význam pri kolorektálnom karcinóme (Bjorkman a kol., 2019). V porovnaní s bežne používaným markerom CEA môže CA125 poskytovať doplnkovú prognostickú informáciu, pričom jeho zvýšené hladiny sú spojené s pokročilejším štádiom ochorenia a nepriaznivejšou prognózou pacientov. Štúdie naznačujú, že CA125 môže pôsobiť ako nezávislý prognostický biomarker, pričom jeho kombinácia s ďalšími markermi, ako sú CEA alebo CA 19-9, môže zlepšiť presnosť hodnotenia rizika a sledovania pacientov s kolorektálnym karcinómom (Giessen-Jung a kol., 2015).

C-reaktívny proteín (CRP)

CRP predstavuje citlivý, avšak nešpecifický marker systémového zápalu, ktorý sa produkuje najmä v pečeni v reakcii na prozápalové cytokíny (Pepys, 2005). Chronický nízkostupňový zápal zohráva významnú úlohu v karcinogéze kolorektálneho karcinómu, pričom zvýšené hladiny CRP môžu odrážať prítomnosť subklinického zápalu v črevnom prostredí (Bruce a kol., 2000). Niektoré štúdie preukázali vyššie koncentrácie CRP u pacientov s kolorektálnym karcinómom v porovnaní so zdravou populáciou, čo poukazuje na jeho potenciál ako biomarkera (Dymicka-Piekarska a kol., 2007).

Molekulárna diagnostika kolorektálneho karcinómu

Kolorektálny karcinóm je komplexné ochorenie, ktorého vznik, progresia a recidíva sú podmienené nielen klinickými a histopatologickými faktormi, ale aj genetickými a molekulárnymi zmenami. Mutácie v génoch, ako sú KRAS, BRAF alebo p53, zohrávajú významnú úlohu v patogenéze ochorenia a ovplyvňujú odpoveď na liečbu, a tým zdôrazňujú význam molekulárneho profilovania pacientov (Lo Nigro a kol., 2016; Van Cutsem a kol., 2016). Vzhľadom na vysoké riziko recidívy a limitácie tradičných diagnostických prístupov sa do popredia dostáva molekulárna diagnostika, ktorá umožňuje identifikáciu nádorovo špecifických biomarkerov a presnejšie sledovanie ochorenia (Pantel a Alix-Panabières, 2019).

KRAS/NRAS

Mutácie génu KRAS (Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog) a NRAS (Neuroblastoma RAS viral oncogene homolog) patria medzi najvýznamnejšie molekulárne alterácie pri kolorektálnom karcinóme a zohrávajú kľúčovú úlohu v regulácii signálnych dráh zodpovedných za proliferáciu, prežitie a diferenciáciu buniek. Mutácie KRAS sa vyskytujú približne u 45 % pacientov s metastatickým ochorením a najčastejšie postihujú kodóny 12 a 13, čo vedie k trvalej aktivácii signálnych dráh nezávislej od EGFR (epidermal growth factor receptor). Tieto genetické zmeny sú významnými prediktívnymi markermi, pretože prítomnosť mutácií KRAS alebo NRAS je spojená s rezistenciou na anti-EGFR liečbu, ako sú cetuximab alebo panitumumab (Zhu a kol., 2021). Nové terapeutické prístupy, napríklad inhibítory špecifických mutácií KRAS, preukázali zlepšenie prežívania pacientov v kombinácii s cieľenou liečbou

Progresa kolorektálneho karcinómu

Obrázok 3. Molekulárne a genetické zmeny v priebehu karcinogenézy

(Fakih a kol., 2024). Okrem toho sú mutácie KRAS a NRAS asociované s horšou prognózou, vyšším rizikom recidívy a agresívnym priebehom ochorenia, čo zdôrazňuje ich význam pri stratifikácii pacientov a individualizácii liečby (Obrázok 3) (Yamashita a kol., 2018).

BRAF

Gén BRAF (B-Raf proto-onkogén, *serín/treonín* kináza) patrí medzi kľúčové komponenty signálnej dráhy MAPK (Mitogénom aktivovaná proteínkináza) a jeho aktivácia je závislá od „upstream“ signalizácie prostredníctvom proteínu RAS. Mutácie BRAF sa vyskytujú približne u 10–15 % pacientov s kolorektálnym karcinómom, pričom najčastejšou je mutácia V600E, ktorá je asociovaná s agresívnejším priebehom ochorenia (Tran a kol., 2011). Nádory s mutáciou BRAF sa častejšie lokalizujú v pravom kolone, sú spojené s vyšším stupňom malignity a majú tendenciu k tvorbe metastáz, najmä do peritonea a lymfatických uzlín, čo vedie k horšej prognóze. Z klinického hľadiska si pacienti s touto mutáciou vyžadujú intenzívnejšie sledovanie vzhľadom na vyššie riziko progresie a recidívy ochorenia (Heuvelings a kol., 2023). Mutácia BRAF je zároveň spojená so zníženou účinnosťou anti-EGFR liečby, čo obmedzuje terapeutické možnosti u týchto pacientov. Kombinovaná liečba, ktorá zahŕňa inhibitory BRAF v kombinácii s anti-EGFR terapiou však preukázala zlepšenie liečebných

výsledkov vrátane celkového prežívania a odpovede na liečbu (Aiman a kol., 2023).

MSI

Mikrosatelitová instabilita (MSI) predstavuje molekulárny fenomén spojený s poruchou systému opravy chýb v DNA (MMR), ktorá vzniká v dôsledku inaktívácie génov, ako sú MLH1, MSH2, MSH6 a PMS2 (homológ proteínu MutL 1, homológ proteínu MutS 2, homológ proteínu MutS 6, proteín postmeiotickej segregácie 2). Táto porucha vedie ku akumulácii mutácií vo forme inercie a delecie nukleotidových sekvencií, to prispieva k nádorovej transformácii buniek. MSI sa vyskytuje pri dedičných formách kolorektálneho karcinómu, ako je Lynchov syndróm, aj pri sporadických prípadoch ochorenia. Nádory s MSI majú špecifické klinicko-patologické charakteristiky, vrátane častejšej lokalizácie v proximálnom kolone, prítomnosti mucinóznej zložky a výraznej lymfocytárnej infiltrácie (Popat a kol., 2005).

Prítomnosť MSI je vo všeobecnosti spojená s priaznivejšou prognózou v porovnaní s MSI-negatívnymi nádormi, pravdepodobne v dôsledku aktívnej imunitnej odpovede organizmu (Cavallaro a kol., 2021). Kombinácia MSI a mutácie génu BRAF je však spojená s nepriaznivejšou prognózou, čo poukazuje na význam komplexného molekulárneho hodnotenia pacientov (Tabanera a kol., 2025).

Tekutá biopsia v kolorektálnom karcinóme (KRK)

miRNA, ctDNA, exozómy a cirkulujúce nádorové bunky (CTC) ako neinvazívne biomarkery

Obrázok 4. Schéma tekutej biopsie pri kolorektálnom karcinóme zobrazujúca uvoľňovanie biomarkerov do krvného obehu, vrátane miRNA, cirkulujúcej nádorovej DNA (ctDNA), exozómov a cirkulujúcich nádorových buniek (CTC) a ich klinické využitie v diagnostike, monitorovaní liečby a prognóze ochorenia.

V súčasnosti je vyšetrenie MSI štandardnou súčasťou molekulárnej diagnostiky kolorektálneho karcinómu a zohráva kľúčovú úlohu pri výbere personalizovanej liečby (Popat a kol., 2005).

Využitie tekutej biopsie na včasnú detekciu kolorektálneho karcinómu

Tradičné neinvazívne biomarkery kolorektálneho karcinómu, ako sú CEA a CA 19-9, vykazujú obmedzenú senzitivitu a špecifitu, najmä v skorých štádiách ochorenia, čo viedlo k rastúcemu záujmu o nové diagnostické prístupy (Baassiri a kol., 2020). V súčasnosti sa do popredia dostáva tzv. tekutá biopsia (liquid biopsy) (Obrázok 4), založená najmä na detekcii mikroRNA (miRNA), cirkulujúcej nádorovej DNA (ctDNA) a exozómov a je perspektívnym nástrojom pre včasnú diagnostiku a monitorovanie ochorenia (Gormally a kol., 2007; Mouliere a Thierry, 2012).

miRNA

miRNA sú malé nekódujúce RNA s dĺžkou približne 20 – 22 nukleotidov, ktoré sú spracované z väčších transkrip-

tov a regulujú génovú expresiu na posttranskripčnej úrovni prostredníctvom väzby na 3'-nepreloženú oblasť (UTR) ich cieľovej mediátorovej RNA (mRNA) v cytoplazme, čo vedie k jej degradácii alebo inhibícii translácie. Týmto mechanizmom ovplyvňujú kľúčové bunkové procesy, ako sú proliferácia, apoptóza, diferenciácia a invázia, ktoré zohrávajú zásadnú úlohu pri progresii nádoru (Cummins a kol., 2006).

miRNA sa môžu exportovať z buniek prostredníctvom vezikulárneho transportu alebo sa môžu uvoľňovať v bunkových fragmentoch počas apoptózy.

Pri kolorektálnom karcinóme sa miRNA podieľajú na karcinogéze aj progresii ochorenia, pričom ich expresia je často deregulovaná v závislosti od molekulárnych charakteristík nádoru. Niektoré miRNA sú asociované s konkrétnymi genetickými alteráciami, napríklad s mutáciami KRAS alebo BRAF, zatiaľ čo iné súvisia so štádiom ochorenia a jeho agresivitou (Bandrés a kol., 2006).

miRNA možno detegovať vo vzorkách krvi, stolice alebo moču, čo znamená, že ich zber a použitie pri skríningu alebo sledovaní kolorektálneho karcinómu sú menej invazívne ako pri kolonoskopii.

Okrem diagnostického významu majú miRNA aj prognostickú hodnotu, pretože ich expresia môže súvisieť s prežíváním pacientov a prítomnosťou metastáz (Ma a kol., 2023). Experimentálne štúdie zároveň poukazujú na ich potenciál v terapii, napríklad pri regulácii onkogénov zapojených do signálnych dráh nádorového rastu (Akao a kol., 2006).

Hoci možno miRNA nájsť a analyzovať v krvi, stolici alebo moči, každý z týchto prístupov má svoje teoretické aj praktické výhody a nevýhody. Odber krvi je pohodlný a lacný, ale v prípade miRNA môže dôjsť k nedostatku špecificity, ak existuje prekrývajúca sa aberantná expresia určitých miRNA medzi rakovinami pochádzajúcimi z rôznych tkanív (Jenike a Halushka, 2021). Vzorky stolice pravdepodobne obsahujú miRNA, ktoré sú špecifickejšie pre kolorektálny karcinóm a gastrointestinálny trakt, ale averzia pacientov k zberu stolice môže znížiť ich širšie uplatnenie. Moč sa ľahko zhromažďuje, ale obsahuje relatívne nižšie hladiny miRNA v porovnaní so vzorkami stolice alebo krvi, čo môže obmedziť jeho účinnosť (Iwasaki a kol., 2022). Kombinácia testovania fekálnej DNA a okultného krvácania sa ukázala ako potenciálne vylepšený prístup na dosiahnutie vyššej citlivosti a špecificity pri pokročilých neoplazmách hrubého čreva, hoci na úkor väčšieho počtu falošne pozitívnych výsledkov (Niedermaier a kol., 2018). Očakávame, že budúci výskum objasní, ktorý prístup je celkovo najlepší. (Tabuľka 4.)

Napriek sľubným výsledkom je klinické využitie miRNA zatiaľ limitované nedostatočnou štandardizáciou metódik, variabilitou medzi pacientmi a potrebou validácie v širších klinických štúdiách (Wang a kol., 2019).

ctDNA

Epigenetické zmeny, najmä aberantná metylácia DNA, zohrávajú významnú úlohu v karcinogenéze kolorektálneho karcinómu a predstavujú perspektívne biomarkery na jeho včasnú detekciu. Analýza metylačných zmien cirkulujúcej nádorovej DNA umožňuje identifikáciu špecifických génov, ako sú SEPT9, VIM, SDC2 alebo SFRP2, ktoré sú asociované so vznikom a progresiou ochorenia. Kombinácia viacerých metylačných markerov môže zvýšiť diagnostickú presnosť a predstavuje sľubný prístup pri neinvazívnom skríningu kolorektálneho karcinómu.

Metylácia génu SEPT9 patrí medzi najvýznamnejšie epigenetické biomarkery kolorektálneho karcinómu (Lofton-Day a kol., 2008; Grutzmann a kol., 2008; deVos a kol., 2009). Metylovaný SEPT9 (mSEPT9) vykazuje relatívne vysokú špecificitu a uspokojivú senzitivitu pri detekcii kolorektálneho karcinómu, čo podporuje jeho klinické využitie ako biomarkera. mSEPT9 predstavuje sľubný nástroj, ktorý by mohol zlepšiť dostupnosť a adhérenciu skríningu kolorektálneho karcinómu, avšak jeho klinické využitie je obmedzené v dôsledku citlivosti, špecificity, falošne pozitívnych a falošne negatívnych výsledkov, množstva ctDNA odvodenej z nádoru, heterogenity nádorov a nedostatku štandardizácie (Lofton-Day a kol., 2008; deVos a kol., 2009)

Citlivosť detekcie je často obmedzená nízkymi hladinami ctDNA, najmä v skorých štádiách CRC. To môže viesť k falošne negatívnym výsledkom, keď sa ctDNA nedetekuje napriek prítomnosti reziduálneho ochorenia. Zriedenie ctDNA prítomnosťou DNA zo zdravých nezhub-

Tabuľka 4. Výber perspektívnych miRNA na skríning kolorektálneho karcinómu.

Marker	Stolica		Krv		Referencie
	senzitivita (%)	špecificita (%)	senzitivita (%)	špecificita (%)	
miR-18a-5p	54,1	81,6	73,1	79,1	Yau a kol., 2014; Koga a kol., 2010
miR-19a-3p	53,3	89,1	-	-	Koga a kol., 2010
miR-20a-5p	36	86,8	-	-	[Yau a kol., 2014; Koga a kol., 2010; Chang a kol., 2016; Rotelli a kol., 2015]
miR-21-5p	71,7	71,5	76,1	84,4	takmer vo všetkých štúdiách
miR-27a-3p	69	52	58,9	88,2	[Liu a kol., 2018; Tan a kol., 2019; Duran-Sancho a kol., 2020]
miR-29a-3p	76,5	57	69	89,1	[Shiosaki a kol., 2020; Duran-Sancho a kol., 2020; Zhu a kol., 2016; Liu a kol., 2023]
miR-92a-3p	64,8	72	74,8	81,5	[Wu a kol., 2012; Shiosaki a kol., 2020; Koga a kol., 2010; Liu a kol., 2023]
miR-135b-5p	71,1	79	93,1	72,7	[Chang a kol., 2016; Wu a kol., 2014; Li a kol., 2020]
miR-223	68,3	83,7	-	-	[Chang a kol., 2016; Zhu a kol., 2016; Zheng a kol., 2014; Phua a kol., 2014]

ných buniek môže tiež viesť k nepresnej detekcii mutácií a nepresným výsledkom. Jednou zo stratégií na riešenie tohto obmedzenia je analýza jednotlivých buniek, ktorá umožňuje detekciu mutácií CRC pomocou sekvenovania jednotlivých buniek, ktoré by mohli byť prehliadnuté pri hromadných sekvenčných metódach (Kojima a kol., 2023). To by zvýšilo citlivosť aj špecifickosť testov ctDNA. Štandardizácia protokolov separácie a skladovania plazmy s cieľom minimalizovať degradáciu ctDNA pred jej analýzou môže zabrániť falošne pozitívnym a falošne negatívnym výsledkom. Okrem toho môže implementácia pokročilých techník spracovania, ako sú špecializované skúmavky na odber krvi a dvojité centrifugácie plazmy, ďalej zlepšiť spoľahlivosť testu. Tieto metodologické zmeny však musia byť starostlivo zvážené vzhľadom na zložitosť spracovania a s ním spojené náklady, aby sa dosiahla uskutočniteľnosť v bežnej klinickej praxi.

ctDNA sa uvoľňuje do krvného obehu primárne apoptózou, nekrozou alebo sekréciou z nádorových buniek. V skorých štádiách je však nádorová záťaž minimálna, do obehu sa uvoľňuje len veľmi malé množstvo DNA, navyše, s počasom rozpadu len 20 – 60 minút, čo ešte viac obmedzuje schopnosť detekcie.

Exozómy

Exozómy predstavujú extracelulárne vezikuly nanorozmerov, ktoré obsahujú DNA, RNA vrátane miRNA, lipidy, proteíny a zohrávajú významnú úlohu v medzibunkovej komunikácii a regulácii nádorových procesov (Umwali a kol., 2021). Exozómy sa môžu lokálne a systémovo prenášať a zároveň prenášať svoj obsah: proteíny, RNA, mutantné verzie protoonkogénov do recipientných buniek, čím zohrávajú kľúčovú úlohu v medzibunkovej komunikácii. Exozómy pochádzajúce z buniek kolorektálneho karcinómu sú spojené s tumorigenézou, prežívaním nádorových buniek, rezistenciou na chemoterapiu a metastázami. Niektoré z bioaktívnych molekúl, ktoré uvoľňujú/prenášajú exozómy, by mohli byť biomarkermi pri diagnostike CRC. Exozomálne miRNA vykazujú vyššiu stabilitu v biologických tekutinách v porovnaní s voľne cirkulujúcimi miRNA, preto sú spoľahlivejšími biomarkermi pre neinvazívnu diagnostiku kolorektálneho karcinómu. V rámci tekutej biopsie sa exozomálne miRNA javia ako perspektívny nástroj na včasnú detekciu ochorenia, pretože ich expresia môže byť zmenená už v skorých štádiách kolorektálneho karcinómu (Min a kol., 2019).

Cirkulujúce nádorové bunky (CTC)

CTC predstavujú nádorové bunky uvoľnené z primárneho tumoru alebo metastáz do krvného obehu a zohrávajú kľúčovú úlohu v procese metastázovania (Hardingham a kol., 1995; Tsavellas a Allen-Mersh, 2001). CTC môžu uniknúť imunitnému systému vývojom ochranného fenotypu s nadmernou expresiou CD47 v kolorektálnom karcinóme. Tento marker je antifagocytárny a je exprimovaný nádorovými bunkami, aby zabránil ich napadnutiu makrofágmi a dendritickými bunkami (Steinert a kol., 2014). Prítomnosť CTC je spojená s mikrometastatickým ochorením a môže indikovať zvýšené riziko recidívy aj u pacientov v skorých štádiách kolorektálneho karcinómu. Detekcia CTC umožňuje identifikáciu pacientov s vyšším rizikom progresie ochorenia a prispieva k presnejšej stratifikácii pacientov nad rámec tradičných stagingových metód. Cirkulujúce nádorové bunky sú v periférnom obehu zriedkavé, čo sťažuje ich detekciu. Navyše, najčastejšie používané techniky na izoláciu CTC sa zameriavajú iba na ich epitelový fenotyp; takže CTC, ktoré podstúpili epitelialno-mezenchymálny prechod (EMT), nemusia byť identifikované. Charakterizácia CTC v kolorektálnom karcinóme je založená na expresii povrchových antigénov CTC. Tieto antigény môžu byť epitelové markery, ako napríklad adhézna molekula epitelových buniek (EpCAM) a cytokeratíny (CK). Avšak v dôsledku EMT môžu dediferencované CTC exprimovať aj mezenchymálne markery, ako je vimentín alebo N-kadherín. Tento prechod značne sťažuje ich zachytávanie (Klein, 2009; Hardingham a kol., 1995; Hardingham a kol., 2000).

Nové biomarkery: TGF- β signalizácia v CRC

Signálna dráha TGF- β zohráva kľúčovú úlohu v regulácii bunkovej proliferácie, diferenciácie a apoptózy a jej narušenie je významne spojené s rozvojom kolorektálneho karcinómu. V priebehu karcinogenézy môže TGF- β pôsobiť paradoxne: v skorých štádiách inhibuje rast nádorových buniek, zatiaľ čo v pokročilých štádiách podporuje progresiu a metastázovanie ochorenia (Jung a kol., 2017; Massague, 2012; Principe a kol., 2014). Poruchy tejto signálnej dráhy, vrátane mutácií receptorov TGF- β , sú charakteristické pre niektoré molekulárne podtypy kolorektálneho karcinómu a majú významný vplyv na jeho patogenézu a prognózu. Vzhľadom na tieto vlastnosti predstavujú komponenty TGF- β signalizácie perspektívne molekulárne biomarkery, ktoré môžu prispieť k presnejšej diagnostike a individualizovanej liečbe kolorektálneho

karcinómu (Guinney a kol., 2015; De Miranda a kol., 2015; Grady, 2015; Roth a kol., 2012).

Z diagnostického hľadiska sú významné najmä poruchy kľúčových komponentov tejto dráhy, predovšetkým mutácie génu TGF β R2, ktoré sa často vyskytujú pri MSI-H nádoroch (s mikrosatelitovou nestabilitou), a strata funkcie SMAD4 spojená s agresívnejším fenotypom, vyšším rizikom metastáz a horšou prognózou pacientov (Guinney a kol., 2015; De Miranda a kol., 2015). Okrem genetických zmien ovplyvňuje TGF- β aj nádorové mikroprostredie, najmä prostredníctvom modulácie imunitnej odpovede a zápalových procesov, čím prispieva k progresii ochorenia a vzniku rezistencie na liečbu (Ihara a kol., 2017; Batlle a kol., 2019; Muñoz a kol., 2006; Itatani a kol., 2013).

Vzhľadom na tieto vlastnosti predstavujú komponenty TGF- β signalizácie perspektívne molekulárne biomarkery, ktoré môžu byť využité pri diagnostike, prognostickom hodnotení a personalizácii liečby kolorektálneho karcinómu (Guinney a kol., 2015; De Miranda a kol., 2015; Grady, 2015; Roth a kol., 2012).

Potenciál umelej inteligencie v CRC: Pokroky, výzvy a budúce smery

V oblasti patológie kolorektálneho karcinómu dosiahla transformačná technológia umelej inteligencie (AI) významný pokrok a formuje súčasné diagnostické trendy. Využitie algoritmov AI pri analýze a diagnostike digitálnych patologických snímok vzoriek kolorektálneho tkaniva predstavuje významné využitie vo vedeckej oblasti (Thakur a kol., 2020). Tieto AI algoritmy využívajú sofistikované techniky strojového učenia na identifikáciu a klasifikáciu zhubných buniek, čím ponúkajú vyššiu diagnostickú presnosť a účinnosť. Vďaka využitiu rozsiahlych súborov genomických a transkriptomických údajov algoritmy umelej inteligencie preukazujú schopnosť odhaľovať zložité vzory a asociácie, ktoré môžu ľudským výskumníkom uniknúť kvôli ich komplexnosti a rozsahu (Noor a kol., 2023). Tento výpočtový prístup zefektívňuje identifikáciu potenciálnych biomarkerov, ktoré sú kľúčové pre včasnú detekciu a prognostické hodnotenie v CRC. Okrem toho sa schopnosti umelej inteligencie rozširujú aj na skúmanie nových cieľov liekov a inovatívnych liečebných prístupov, čím prispievajú k neustálemu pokroku v stratégiách liečby CRC.

Prenos inovatívnych metód a zariadení na diagnostiku kolorektálneho karcinómu do klinickej praxe je často brzdený rôznymi závažnými výzvami a prekážkami.

Napriek neustálemu vývoju lekárskeho výskumu a technológií bráni rýchlemu začleneniu týchto inovácií do bežnej klinickej starostlivosti niekoľko faktorov. Medzi hlavné prekážky patria:

- 1. Schvaľovanie a validácia regulačnými orgánmi:** Nové diagnostické modalities a zariadenia musia úspešne prejsť procesom dôkladnej validácie a schvaľovania regulačnými orgánmi. Táto náročná cesta je nevyhnutná na zabezpečenie ich bezpečnosti a účinnosti. Získanie regulačného schválenia alebo schválenia je zdĺhavá a náročná úloha.
- 2. Klinické dôkazy a výskum:** Základným kameňom integrácie do klinickej praxe je získanie spoľahlivých klinických dôkazov, ktoré potvrdzujú účinnosť a výhody nových metód a zariadení. Vykonávanie rozsiahlych klinických skúšok a výskumných štúdií s cieľom zhromaždiť veľké množstvo údajov je náročné na zdroje aj čas. Lekári sú predisponovaní k tomu, že pred zväznením asimilácie nových technológií na zabezpečenie adekvátnej liečby pacientov budú vyžadovať značný súbor dôkazov.
- 3. Náklady a dostupnosť:** Fiškálne dôsledky zavádzania inovatívnych metód a prístrojov predstavujú významnú prekážku. Najmä ak si vyžadujú špecializované vybavenie alebo školenie, môže byť fiškálna záťaž značná. Okrem toho rozdiely v dostupnosti týchto technológií v rôznych zdravotníckych zariadeniach alebo regiónoch môžu mať negatívny vplyv na ich integráciu.
- 4. Integrácia s existujúcimi systémami:** Začlenenie vznikajúcich technológií do zavedených systémov zdravotnej starostlivosti, elektronických zdravotných záznamov (EHR) a klinických pracovných postupov predstavuje výzvu. Problémy s kompatibilitou a potreba bezproblémovej integrácie môžu tento proces sťažiť a brániť prijatiu týchto inovácií.
- 5. Odpor voči zmene:** Zakorenené postupy a rutiny v systémoch zdravotnej starostlivosti často spôsobujú, že lekári sú odolní voči zmenám. Úloha presvedčiť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby prijali nové metódy, môže byť postupný a náročný proces, ktorý závisí od preukázania jednoznačných výhod, ktoré prevyšujú tie, ktoré ponúkajú existujúce prístupy.
- 6. Etické a právne aspekty:** Pri zavádzaní nových technológií sa môžu vyskytnúť významné etické a právne

dilemy, najmä pokiaľ ide o otázky súkromia pacientov, informovaného súhlasu a zodpovednosti. Účinné riešenie týchto obáv je nevyhnutné na ich odstránenie.

7. **Akceptácia pacientom:** Akceptácia a spokojnosť pacientov s novými diagnostickými metódami a zariadeniami majú významný vplyv na integráciu týchto inovácií. Obavy alebo nepohodlie pacientov v súvislosti s týmito inováciami môžu brániť ich prijatiu.
8. **Dlhodobé sledovanie:** Dlhodobý dohľad je mimoriadne dôležitý, najmä v kontexte diagnostiky rakoviny, ako je kolorektálny karcinóm. Dlhodobé sledovanie je nevyhnutné na vyhodnotenie presnosti a účinnosti nových metód, čím sa predĺži časový rámec potrebný na ich široké uplatnenie.

ZÁVER

Diagnostika kolorektálneho karcinómu predstavuje komplexný proces, ktorý zahŕňa kombináciu klinických, zobrazovacích, histopatologických a molekulárnych prístupov.

Jednotlivé diagnostické metódy sa navzájom dopĺňajú a ich integrácia umožňuje nielen včasnú detekciu ochorenia, ale aj presnejšie stanovenie diagnózy a vhodné nastavenie liečebnej stratégie. Význam molekulárnej diagnostiky v posledných rokoch narastá, najmä v súvislosti s identifikáciou genetických a epigenetických zmien, ktoré ovplyvňujú priebeh ochorenia a odpoveď na liečbu. Biomarkery ako KRAS, BRAF či MSI sa stali štandardnou súčasťou diagnostického algoritmu, zatiaľ čo nové prístupy, vrátane analýzy ctDNA, miRNA, exozómov a cirkulujúcich nádorových buniek, predstavujú sľubný doplnok tradičných metód. Napriek tomu je potrebné zdôrazniť, že mnohé z týchto nových biomarkerov si vyžadujú ďalšiu validáciu a štandardizáciu pred ich rutinným zavedením do klinickej praxe.

Do budúcnosti možno očakávať postupné rozširovanie využitia molekulárnych prístupov, ktoré prispievajú k presnejšej diagnostike a individualizácii liečby pacientov s kolorektálnym karcinómom.

Táto práca vznikla pri riešení projektu VEGA 1/0579/26

LITERATÚRA

1. **Abdel-Rahman, O. (2017)** 'Revisiting Dukes' paradigm; some node positive colon cancer patients have better prognosis than some node negative patients', *Clinical and Translational Oncology*, 20, pp. 794–800.
2. **Aiman, W. et al. (2023)** 'BRAF inhibitors in BRAF-mutated colorectal cancer: a systematic review', *Journal of Clinical Medicine*, 13(1), p. 113.
3. **Akao, Y., Nakagawa, Y. and Naoe, T. (2006)** 'let-7 microRNA functions as a potential growth suppressor in human colon cancer cells', *Biological and Pharmaceutical Bulletin*, 29(5), pp. 903–906.
4. **Al Bandar, M.H. and Kim, N.K. (2017)** 'Current status and future perspectives on treatment of liver metastasis in colorectal cancer', *Oncology Reports*, 37(6), pp. 2553–2564.
5. **Allison, J.E. et al. (2014)** 'Population screening for colorectal cancer means getting FIT: the past, present, and future of colorectal cancer screening using the fecal immunochemical test for hemoglobin (FIT)', *Gut and Liver*, 8, pp. 117–130.
6. **Amin, M.B. et al. (2017)** *AJCC Cancer Staging Manual*. 8th edn. Cham: Springer, pp. 251–274.
7. **Astler, V.B. and Collier, F.A. (1954)** 'The prognostic significance of direct extension of carcinoma of the colon and rectum', *Annals of Surgery*, 139, pp. 846–852.
8. **Baassiri, A. et al. (2020)** 'Exosomal non coding RNA in liquid biopsies as a promising biomarker for colorectal cancer', *International Journal of Molecular Sciences*, 21(4), p. 1398.
9. **Bandrés, E. et al. (2006)** 'Identification by real-time PCR of 13 mature microRNAs differentially expressed in colorectal cancer and non-tumoral tissues', *Molecular Cancer*, 5, p. 29.
10. **Bastide, N.M., Pierre, F.H. and Corpet, D.E. (2011)** 'Heme iron from meat and risk of colorectal cancer: a meta-analysis and a review of the mechanisms involved', *Cancer Prevention Research*, 4, pp. 177–184.
11. **Batlle, R. et al. (2019)** 'Regulation of tumor angiogenesis and mesenchymal–endothelial transition by p38 α through TGF- β and JNK signaling', *Nature Communications*, 10, p. 3071.
12. **Björkman, K. et al. (2019)** 'Mucin 16 and kallikrein 13 as potential prognostic factors in colon cancer: results of an oncological 92-multiplex immunoassay', *Tumor Biology*, 41(7).
13. **Bouvier, A.M. et al. (2016)** 'Patterns of care and prognosis of colorectal cancer patients in France: impact of lymphovascular invasion', *Cancer Epidemiology*, 40, pp. 105–110.
14. **Bruce, W.R., Giacca, A. and Medline, A. (2000)** 'Possible mechanisms relating diet and risk of colon cancer', *Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention*, 9, pp. 1271–1279.

15. Calle, E.E. and Kaaks, R. (2004) 'Overweight, obesity and cancer: epidemiological evidence and proposed mechanisms', *Nature Reviews Cancer*, 4, pp. 579–591.
16. Carroll, M.R., Seaman, H.E. and Halloran, S.P. (2014) 'Tests and investigations for colorectal cancer screening', *Clinical Biochemistry*, 47, pp. 921–939.
17. Cascella, M. et al. (2018) 'Dissecting the mechanisms and molecules underlying the potential carcinogenicity of red and processed meat in colorectal cancer (CRC): an overview on the current state of knowledge', *Infectious Agents and Cancer*, 13, p. 3.
18. Cavallaro, P.M. et al. (2021) 'Is microsatellite status associated with prognosis in stage II colon cancer with high-risk features?', *Diseases of the Colon and Rectum*, 64(5), pp. 545–554.
19. Compton, C.C. and Greene, F.L. (2004) 'The staging of colorectal cancer: 2004 and beyond', *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 54, pp. 295–308.
20. Cummins, J.M. et al. (2006) 'The colorectal microRNAome', *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 103(10), pp. 3687–3692.
21. De Miranda, N.F.C.C. et al. (2015) 'Transforming Growth Factor β signaling in colorectal cancer cells with microsatellite instability despite biallelic mutations in TGFBR2', *Gastroenterology*, 148, pp. 1427–1437.
22. Dekker, E., Tanis, P. and Vleugels, J. et al. (2019) 'Colorectal cancer', *The Lancet*, 394, pp. 1467–1480.
23. Dekker, E., Tanis, P. and Vleugels, J. et al. (2019) 'Colorectal cancer', *The Lancet*, 394, pp. 1467–1480.
24. deVos, T. et al. (2009) 'Circulating methylated SEPT9 DNA in plasma is a biomarker for colorectal cancer', *Clinical Chemistry*, 55, pp. 1337–1346.
25. Drewes, J.L., Housseau, F. and Sears, C.L. (2016) 'Sporadic colorectal cancer: microbial contributors to disease prevention, development and therapy', *British Journal of Cancer*, 115, pp. 273–280.
26. Duffy, M.J. et al. (2003) 'Clinical utility of biochemical markers in colorectal cancer: European Group on Tumour Markers (EGTM) guidelines', *European Journal of Cancer*, 39(6), pp. 718–727.
27. Dukes, C.E. (1932) 'The classification of cancer of the rectum', *Journal of Pathology and Bacteriology*, 35, pp. 323–332.
28. Duran-Sanchon, S. et al. (2020) 'Identification and validation of microRNA profiles in fecal samples for detection of colorectal cancer', *Gastroenterology*, 158, pp. 947–957.e4.
29. Dymicka-Piekarska, V. et al. (2007) 'Relationship between soluble P-selectin and inflammatory factors (interleukin-6 and C-reactive protein) in colorectal cancer', *Thrombosis Research*, 120, pp. 585–590.
30. Engwegen, J.Y. et al. (2006) 'Identification of serum proteins discriminating colorectal cancer patients and healthy controls using surface-enhanced laser desorption ionisation-time of flight mass spectrometry', *World Journal of Gastroenterology*, 12, pp. 1536–1544.
31. Fakhri, M. et al. (2024) 'Overall survival of phase 3 Code-Break 300 study of sotorasib plus panitumumab versus investigator's choice of therapy for KRAS G12C-mutated metastatic colorectal cancer', *Journal of Clinical Oncology*, 42, p. LBA3510.
32. Ferlay, J. et al. (2013) GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC Cancer Base No. 11. Lyon: International Agency for Research on Cancer.
33. Filella, X. et al. (1994) 'Use of CA 19-9 in the early detection of recurrences in colorectal cancer: comparison with CEA', *Tumour Biology*, 15(1), pp. 1–6.
34. Fletcher, J.G. et al. (2013) 'Noncathartic CT colonography: image quality assessment and performance in a screening cohort', *American Journal of Roentgenology*, 201, pp. 787–794.
35. Franko, J. et al. (2012) 'Treatment of colorectal peritoneal carcinomatosis with systemic chemotherapy: a pooled analysis of North Central Cancer Treatment Group phase III trials N9741 and N9841', *Journal of Clinical Oncology*, 30, pp. 263–267.
36. Gabay, C. and Kushner, I. (1999) 'Acute-phase proteins and other systemic responses to inflammation', *New England Journal of Medicine*, 340, pp. 448–454.
37. Gamage, S.M.K. et al. (2018) 'The role of heme iron molecules derived from red and processed meat in the pathogenesis of colorectal carcinoma', *Critical Reviews in Oncology/Hematology*, 126, pp. 121–128.
38. Gan, W.Q. et al. (2004) 'Association between chronic obstructive pulmonary disease and systemic inflammation: a systematic review and a meta-analysis', *Thorax*, 59, pp. 574–580.
39. Giessen-Jung, C. et al. (2015) 'Preoperative serum markers for individual patient prognosis in stage I–III colon cancer', *Tumor Biology*, 36, pp. 7897–7906.
40. Giovannucci, E. and Martinez, M.E. (1996) 'Tobacco, colorectal cancer, and adenomas: a review of the evidence', *Journal of the National Cancer Institute*, 88, pp. 1717–1730.

41. **Gollub, M., Schwartz, L.H. and Akhurst, T. (2007)** 'Update on colorectal cancer imaging', *Radiologic Clinics of North America*, 45, pp. 85–118.
42. **Gormally, E., Caboux, E., Vineis, P. and Hainaut, P. (2007)** 'Circulating free DNA in plasma or serum as biomarker of carcinogenesis: practical aspects and biological significance', *Mutation Research*, 635(2–3), pp. 105–117.
43. **Grady, W.M. (2015)** 'Polymerase slippage restoration of frameshifted TGFBR2 in colorectal cancer: a novel paradigm', *Gastroenterology*, 148, pp. 1276–1279.
44. **Grutzmann, R. et al. (2008)** 'Sensitive detection of colorectal cancer in peripheral blood by septin 9 DNA methylation assay', *PLOS ONE*, 3, p. e3759.
45. **Gude, S.S. et al. (2023)** 'Colorectal cancer diagnostic methods: The present and future', *Cureus*, 15, e37622.
46. **Guinney, J. et al. (2015)** 'The consensus molecular subtypes of colorectal cancer', *Nature Medicine*, 21, pp. 1350–1356.
47. **Haq, A., Schneeweiss, J., Kalsi, V. and Arya, M. (2009)** 'The Dukes staging system: A cornerstone in the clinical management of colorectal cancer', *Lancet Oncology*, 10, p. 1128.
48. **Hardingham, J.E. et al. (1995)** 'Detection of circulating tumor cells in colorectal cancer by immunobead-PCR is a sensitive prognostic marker for relapse of disease', *Molecular Medicine*, 1, pp. 789–794.
49. **Hardingham, J.E. et al. (2000)** 'Molecular detection of blood-borne epithelial cells in colorectal cancer patients and in patients with benign bowel disease', *International Journal of Cancer*, 89, pp. 8–13.
50. **Helmus, D.S. et al. (n.d.)** 'Red meat-derived heterocyclic amines increase risk of colon cancer: a population-based case-control study'.
51. **Heuvelings, D.J.I. et al. (2023)** 'Predictive genetic biomarkers for the development of peritoneal metastases in colorectal cancer', *International Journal of Molecular Sciences*, 24(16), p. 12830.
52. **Hol, L. et al. (2009)** 'Screening for colorectal cancer: random comparison of guaiac and immunochemical faecal occult blood testing at different cut-off levels', *British Journal of Cancer*, 100, pp. 1103–1110.
53. **Horton, J.K. and Tepper, J.E. (2005)** 'Staging of colorectal cancer: past, present, and future', *Clinical Colorectal Cancer*, 4, pp. 302–312.
54. **Chang, P.-Y. et al. (2016)** 'MicroRNA-223 and microRNA-92a in stool and plasma samples act as complementary biomarkers to increase colorectal cancer detection', *Oncotarget*, 7, pp. 10663–10675.
55. **Ihara, S., Hirata, Y. and Koike, K. (2017)** 'TGF- β in inflammatory bowel disease: a key regulator of immune cells, epithelium, and the intestinal microbiota', *Journal of Gastroenterology*, 52, pp. 777–787.
56. **Imperiale, T.F. et al. (2014)** 'Multitarget stool DNA testing for colorectal-cancer screening', *New England Journal of Medicine*, 370(14), pp. 1287–1297.
57. **Inadomi, J.M. et al. (2012)** 'Adherence to colorectal cancer screening: a randomized clinical trial of competing strategies', *Archives of Internal Medicine*, 172, pp. 575–582.
58. **International Agency for Research on Cancer (2018)** *Globocan 2018: Cancer Fact Sheets — Colorectal Cancer*. Available at: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/10_8_9-Colorectum-fact-sheet.pdf
59. **International Agency for Research on Cancer (2022)** *Global Cancer Observatory: Cancer Today*. Lyon: IARC.
60. **International Agency for Research on Cancer (2025)** *Global Cancer Observatory: Cancer Today* [online]. Lyon: International Agency for Research on Cancer. Available at: <https://gco.iarc.fr/today>
61. **Itatani, Y. et al. (2013)** 'Loss of SMAD4 from colorectal cancer cells promotes CCL15 expression to recruit CCR1+ myeloid cells and facilitate liver metastasis', *Gastroenterology*, 145, pp. 1064–1075.
62. **Iwasaki, H. et al. (2022)** 'A novel urinary miRNA biomarker for early detection of colorectal cancer', *Cancers*, 14, p. 461.
63. **Jenike, A.E. and Halushka, M.K. (2021)** 'miR-21: A non-specific biomarker of all maladies', *Biomarker Research*, 9, p. 18.
64. **Jess, T., Rungoe, C. and Peyrin-Biroulet, L. (2012)** 'Risk of colorectal cancer in patients with ulcerative colitis: a meta-analysis of population-based cohort studies', *Clinical Gastroenterology and Hepatology*, 10, pp. 639–645.
65. **Jin, M. et al. (2015)** 'The impact of tumor deposits on colonic adenocarcinoma AJCC TNM staging and outcome', *American Journal of Surgical Pathology*, 39, pp. 109–115.
66. **Jung, B., Staudacher, J.J. and Beauchamp, D. (2017)** 'Transforming Growth Factor beta superfamily signaling in development of colorectal cancer', *Gastroenterology*, 152, pp. 36–52.
67. **Klein, C. (2009)** 'Parallel progression of primary tumours and metastases', *Nature Reviews Cancer*, 9, pp. 302–312.
68. **Klimeck, L. et al. (2023)** 'Colorectal cancer: A health and economic problem', *Best Practice and Research Clinical Gastroenterology*, article 101839.
69. **Koga, Y. et al. (2010)** 'MicroRNA expression profiling of exfoliated colonocytes isolated from feces for colorectal cancer screening', *Cancer Prevention Research*, 3, pp. 1435–1442.

70. **Kojima, M. et al. (2023)** 'Single-cell next-generation sequencing of circulating tumor cells in patients with neuroblastoma', *Cancer Science*, 114, pp. 1616–1624.
71. **Lee, J.H. and Lee, S.W. (2017)** 'The roles of carcinoembryonic antigen in liver metastasis and therapeutic approaches', *Gastroenterology Research and Practice*, 2017, p. 7521987.
72. **Lee, J.K., Liles, E.G., Bent, S. et al. (2014)** 'Accuracy of fecal immunochemical tests for colorectal cancer: systematic review and meta-analysis', *Annals of Internal Medicine*, 160(3), p. 171.
73. **Li, L. et al. (2020)** 'Identification of stool miR-135b-5p as a non-invasive diagnostic biomarker in later tumor stage of colorectal cancer', *Life Sciences*, 260, p. 118417.
74. **Lin, J.S. et al. (2016)** 'Screening for colorectal cancer: updated evidence report and systematic review for the US Preventive Services Task Force', *JAMA*, 315, pp. 2576–2594.
75. **Liu, J. et al. (2023)** 'A three-plasma miRNA panel predicts the risk of colorectal cancer: a community-based nested case-control study', *Scientific Reports*, 13, p. 4196.
76. **Liu, X. et al. (2018)** 'Circulating exosomal miR-27a and miR-130a act as novel diagnostic and prognostic biomarkers of colorectal cancer', *Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention*, 27, pp. 746–754.
77. **Liu, Y., Yao, J. and Walther-Antonio, M. (2019)** 'Whole genome amplification of single epithelial cells dissociated from snap-frozen tissue samples in microfluidic platform', *Biomicrofluidics*, 13, p. 034109.
78. **Lo Nigro, C. et al. (2016)** 'Prognostic and predictive biomarkers in metastatic colorectal cancer anti-EGFR therapy', *World Journal of Gastroenterology*, 22(30), pp. 6944–6954.
79. **Lofton-Day, C. et al. (2008)** 'DNA methylation biomarkers for blood-based colorectal cancer screening', *Clinical Chemistry*, 54, pp. 414–423.
80. **Luo, H. et al. (2020)** 'Circulating tumor DNA methylation profiles enable early diagnosis, prognosis prediction, and screening for colorectal cancer', *Science Translational Medicine*, 12(524), p. eaax7533.
81. **Ma, X., Yuan, W. and Ma, J. (2023)** '[Article in Chinese]', *Zhonghua Zhong Liu Za Zhi*, 45(4), pp. 330–334.
82. **Mandel, J.S. et al. (1993)** 'Reducing mortality from colorectal cancer by screening for fecal occult blood', *New England Journal of Medicine*, 328(19), pp. 1365–1371.
83. **Massague, J. (2012)** 'TGFbeta signalling in context', *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, 13, pp. 616–630.
84. **McIlhatton, M.A. et al. (2001)** 'Genomic organization, complex splicing pattern and expression of a human septin gene on chromosome 17q25.3', *Oncogene*, 20(41), pp. 5930–5939.
85. **McMillan, D.C. et al. (2002)** 'The relationship between reduced vitamin antioxidant concentrations and the systemic inflammatory response in patients with common solid tumours', *Clinical Nutrition*, 21, pp. 161–164.
86. **Min, L. et al. (2019)** 'Evaluation of circulating small extracellular vesicles derived miRNAs as biomarkers of early colon cancer: a comparison with plasma total miRNAs', *Journal of Extracellular Vesicles*, 8(1), p. 1643670.
87. **Motti, M.L., D'Angelo, S. and Meccariello, R. (2018)** 'MicroRNAs, cancer and diet: facts and new exciting perspectives', *Current Molecular Pharmacology*, 11(2), pp. 90–96.
88. **Mouliere, F. and Thierry, A.R. (2012)** 'The importance of examining the proportion of circulating DNA originating from tumor, microenvironment and normal cells in colorectal cancer patients', *Expert Opinion on Biological Therapy*, 12(Suppl. 1), pp. S209–S215.
89. **Muñoz, N.M. et al. (2006)** 'Transforming Growth Factor β receptor type II inactivation induces the malignant transformation of intestinal neoplasms initiated by Apc mutation', *Cancer Research*, 66, p. 9837.
90. **Nakayama, T., Watanabe, M., Teramoto, T. and Kitajima, M. (1997)** 'CA19-9 as a predictor of recurrence in patients with colorectal cancer', *Journal of Surgical Oncology*, 66(4), pp. 238–243.
91. **Niedermaier, T. et al. (2018)** 'Fecal immunochemical tests in combination with blood tests for colorectal cancer and advanced adenoma detection—systematic review', *United European Gastroenterology Journal*, 6, pp. 13–21.
92. **Nitsche, U., Stoss, C., Stecher, L., Wilhelm, D. and Friess, H. (2020)** 'Circulating tumor cells in colorectal cancer patients', *Recent Results in Cancer Research*, 215, pp. 189–204.
93. **Noor, J., Chaudhry, A. and Batool, S. (2023)** 'Microfluidic technology, artificial intelligence, and biosensors as advanced technologies in cancer screening: a review article', *Cureus*, 15, p. e39634.
94. **O'Connor, J. et al. (2011)** 'DCE-MRI biomarkers of tumour heterogeneity predict CRC liver metastasis shrinkage following bevacizumab and FOLFOX-6', *British Journal of Cancer*, 105, pp. 139–145.
95. **Obrocea, F.L., Sajin, M., Marinescu, E.C. and Stoica, D. (2011)** 'Colorectal cancer and the 7th revision of the TNM staging system: review of changes and suggestions for uniform pathologic reporting', *Romanian Journal of Morphology and Embryology*, 52.

96. Orságh, A., Novota, R., Štrbavý, A. and Trautenberger Ricová, J. (n.d.) 'Skrining kolorektálneho karcinómu na Slovensku / Colorectal cancer screening in Slovakia'.
97. Otterness, I.G. (1994) 'The value of C-reactive protein measurement in rheumatoid arthritis', *Seminars in Arthritis and Rheumatism*, 24, pp. 91–104.
98. Ouchi, N., Parker, J.L., Lugus, J.J. and Walsh, K. (2011) 'Adipokines in inflammation and metabolic disease', *Nature Reviews Immunology*, 11, pp. 85–97.
99. Pantel, K. and Alix-Panabières, C. (2019) 'Liquid biopsy and minimal residual disease - latest advances and implications for cure', *Nature Reviews Clinical Oncology*, 16(7), pp. 409–424.
100. Pepys, M.B. (2005) 'CRP or not CRP? That is the question', *Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology*, 25, pp. 1091–1094.
101. Phua, L.C. et al. (2014) 'Global fecal microRNA profiling in the identification of biomarkers for colorectal cancer screening among Asians', *Oncology Reports*, 32, pp. 97–104.
102. Pickhardt, P.J. (2016) 'Emerging stool-based and blood-based non-invasive DNA tests for colorectal cancer screening: The importance of cancer prevention in addition to cancer detection', *Abdominal Radiology*, 41, pp. 1441–1444.
103. Popat, S., Hubner, R. and Houlston, R.S. (2005) 'Systematic review of microsatellite instability and colorectal cancer prognosis', *Journal of Clinical Oncology*, 23(3), pp. 609–618.
104. Principe, D.R. et al. (2014) 'TGF- β : duality of function between tumor prevention and carcinogenesis', *Journal of the National Cancer Institute*, 106.
105. Ran, T. et al. (2019) 'Cost-effectiveness of colorectal cancer screening strategies: a systematic review', *Clinical Gastroenterology and Hepatology*, 17, pp. 1969–1981.e15.
106. Renehan, A.G. et al. (2008) 'Body-mass index and incidence of cancer: a systematic review and meta-analysis of prospective observational studies', *Lancet*, 371, pp. 569–578.
107. Rezende, L.F.M. et al. (2018) 'Physical activity and cancer: an umbrella review of the literature including 22 major anatomical sites and 770 000 cancer cases', *British Journal of Sports Medicine*, 52, pp. 826–833.
108. Ricci, Z., Kobi, M. and Yee, J. (2020) 'CT colonography for colorectal cancer screening', *Journal of Radiology Nursing*, 39, pp. 185–193.
109. Ricotta, R. et al. (2013) 'Magnetic resonance imaging as an early indicator of clinical outcome in patients with metastatic colorectal carcinoma treated with cetuximab or panitumumab', *Clinical Colorectal Cancer*, 12, pp. 45–53.
110. Rotelli, M.T. et al. (2015) 'Fecal microRNA profile in patients with colorectal carcinoma before and after curative surgery', *International Journal of Colorectal Disease*, 30, pp. 891–898.
111. Roth, A.D. et al. (2012) 'Integrated analysis of molecular and clinical prognostic factors in stage II/III colon cancer', *Journal of the National Cancer Institute*, 104, pp. 1635–1646.
112. Rupaimoole, R. and Slack, F.J. (2017) 'MicroRNA therapeutics: towards a new era for the management of cancer and other diseases', *Nature Reviews Drug Discovery*, 16(3), pp. 203–222.
113. Sakamoto, T. et al. (2012) 'Detection of flat colorectal polyps at screening CT colonography in comparison with conventional polypoid lesions', *Acta Radiologica*, 53, pp. 714–719.
114. Shao, X., Wang, H., Yu, Y. and Zhou, C. (2021) 'Combined detection of stool-based methylation indicators for early screening of colorectal neoplasm', *American Journal of Translational Research*, 13(10), pp. 11597–11607.
115. Shiosaki, J. et al. (2020) 'Serum micro-RNA identifies early stage colorectal cancer in a multi-ethnic population', *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention*, 21, pp. 3019–3026.
116. Schmid, D. and Leitzmann, M.F. (2014) 'Television viewing and time spent sedentary in relation to cancer risk: a meta-analysis', *Journal of the National Cancer Institute*, 106, p. dju098.
117. Song, L., Yu, H., Jia, J. and Li, Y. (2017) 'A systematic review of the performance of the SEPT9 gene methylation assay in colorectal cancer screening, monitoring, diagnosis and prognosis', *Cancer Biomarkers*, 18(4), pp. 425–432.
118. Spáčilová, Z. et al. (2018) 'Exogenous risk factors for colorectal cancer in people aged 50 years and older', *Klinická Onkologie*, 31(6), pp. 438–444.
119. Steinert, G. et al. (2014) 'Immune escape and survival mechanisms in circulating tumor cells of colorectal cancer', *Cancer Research*, 74, pp. 1694–1704.
120. Su, X.L., Wang, Y.F., Li, S.J., Zhang, F. and Cui, H.W. (2014) 'High methylation of the SEPT9 gene in Chinese colorectal cancer patients', *Genetics and Molecular Research*, 13(2), pp. 2513–2520.
121. Sun, C. et al. (2022) 'Deep learning with whole slide images can improve the prognostic risk stratification with stage III colorectal cancer', *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 221.
122. Sun, J. et al. (2019) 'The role of (m)SEPT9 in screening, diagnosis, and recurrence monitoring of colorectal cancer', *BMC Cancer*, 19(1), p. 450.

- 123. Tabanera, A.V. et al. (2025)** 'Tumor deposits in non-metastatic colorectal cancer as a risk factor for peritoneal metastasis', *International Journal of Medical Sciences*, 22(13), pp. 3162–3173.
- 124. Tabernerero, J. et al. (2021)** 'Encorafenib plus cetuximab as a new standard of care for previously treated BRAF V600E-mutant metastatic colorectal cancer: updated survival results and subgroup analyses from the BEACON study', *Journal of Clinical Oncology*, 39(4), pp. 273–284.
- 125. Tan, Y. et al. (2019)** 'A panel of three plasma microRNAs for colorectal cancer diagnosis', *Cancer Epidemiology*, 60, pp. 67–76.
- 126. Thakur, N., Yoon, H. and Chong, Y. (2020)** 'Current trends of artificial intelligence for colorectal cancer pathology image analysis: a systematic review', *Cancers*, 12, p. 1884.
- 127. Tong, L.L. et al. (2012)** 'Is the seventh edition of the UICC/AJCC TNM staging system reasonable for patients with tumor deposits in colorectal cancer?', *Annals of Surgery*, 255(2), pp. 208–213.
- 128. Toth, K. et al. (2014)** 'Detection of methylated septin 9 in tissue and plasma of colorectal patients with neoplasia and the relationship to the amount of circulating cell-free DNA', *PLOS ONE*, 9(12), p. e115415.
- 129. Tran, B. et al. (2011)** 'Impact of BRAF mutation and microsatellite instability on the pattern of metastatic spread and prognosis in metastatic colorectal cancer', *Cancer*, 117(20), pp. 4623–4632.
- 130. Tsavellas, G., Patel, H. and Allen-Mersh, T.G. (2001)** 'Detection and clinical significance of occult tumour cells in colorectal cancer', *British Journal of Surgery*, 88, pp. 1307–1320.
- 131. Turnbull, R.B., Kyle, K., Watson, F.R. and Spratt, J. (1967)** 'Cancer of the colon: the influence of the no-touch isolation technic on survival rates', *Annals of Surgery*, 166, pp. 420–427.
- 132. Ueno, H., Hase, K., Hashiguchi, Y. and Ishiguro, M. (2020)** 'Tumor budding and its clinical implications in colorectal cancer', *Nature Reviews Clinical Oncology*, 17(6), pp. 335–348.
- 133. Umwali, Y. et al. (2021)** 'Roles of exosomes in diagnosis and treatment of colorectal cancer', *World Journal of Clinical Cases*, 9(18), pp. 4467–4479.
- 134. Van Cutsem, E. et al. (2016)** 'ESMO consensus guidelines for the management of patients with metastatic colorectal cancer', *Annals of Oncology*, 27(8), pp. 1386–1422.
- 135. Van Cutsem, E. et al. (2016)** 'ESMO consensus guidelines for the management of patients with metastatic colorectal cancer', *Annals of Oncology*, 27(8), pp. 1386–1422.
- 136. van Kouwen, M., Nagengast, F., Jansen, J., Oyen, W. and Drenth, J. (2005)** '2-(18F)-Fluoro-2-deoxy-D-glucose positron emission tomography detects clinical relevant adenomas of the colon: a prospective study', *Journal of Clinical Oncology*, 23, pp. 3713–3717.
- 137. Wang, X.W. et al. (2019)** 'A microRNA-inducible CRISPR-Cas9 platform serves as a microRNA sensor and cell-type-specific genome regulation tool', *Nature Cell Biology*, 21(4), pp. 522–530.
- 138. Weigl, K. et al. (2018)** 'Strongly enhanced colorectal cancer risk stratification by combining family history and genetic risk score', *Clinical Epidemiology*, 10, pp. 143–152.
- 139. Williams, S.T. and Beart, R.W. Jr. (1992)** 'Staging of colorectal cancer', *Seminars in Surgical Oncology*, 8(2), pp. 89–93.
- 140. World Cancer Research Fund International/American Institute for Cancer Research (n.d.)** Continuous Update Project Report: Diet, Nutrition, Physical Activity, and Colorectal Cancer. Available at: <https://www.aicr.org/continuous-update-project/reports>
- 141. Wu, C.W. et al. (2012)** 'Detection of miR-92a and miR-21 in stool samples as potential screening biomarkers for colorectal cancer and polyps', *Gut*, 61, pp. 739–745.
- 142. Wu, C.W. et al. (2014)** 'Identification of microRNA-135b in stool as a potential noninvasive biomarker for colorectal cancer and adenoma', *Clinical Cancer Research*, 20, pp. 2994–3002.
- 143. Yamashita, S., Chun, Y.S., Kopetz, S.E. and Vauthey, J.N. (2018)** 'Biomarkers in colorectal liver metastases', *British Journal of Surgery*, 105(6), pp. 618–627.
- 144. Yao, T. et al. (2023)** 'Optimization of screening strategies for colorectal cancer based on fecal DNA and occult blood testing', *European Journal of Public Health*, 33, pp. 336–341.
- 145. Yasuda, S. et al. (2001)** '18F-FDG-PET detection of colonic adenomas', *Journal of Nuclear Medicine*, 42, pp. 989–992.
- 146. Yau, T.O. et al. (2014)** 'microRNA-221 and microRNA-18a identification in stool as potential biomarkers for the non-invasive diagnosis of colorectal carcinoma', *British Journal of Cancer*, 111, pp. 1765–1771.
- 147. You, W. et al. (2020)** 'Clinical significances of positive post-operative serum CEA and post-preoperative CEA increment in stage II and III colorectal cancer: a multicenter retrospective study', *Frontiers in Oncology*, 10, p. 671.
- 148. Yuan, S.Q. et al. (2008)** 'The role of half-life of carcinoembryonic antigen (CEA) in prognosis prediction of colorectal cancer patients with preoperatively elevated CEA', *Ai Zheng*, 27(6), pp. 612–617.

- 149. Zaloudik, J. et al. (1999)** 'Significance of pre-treatment immunological parameters in colorectal cancer patients with unresectable metastases to the liver', *Hepato-Gastroenterology*, 46, pp. 220–227.
- 150. Zaniboni, A. et al. (2015)** 'Positron emission tomography for the response evaluation following treatment with chemotherapy in patients affected by colorectal liver metastases: a selected review', *Gastroenterology Research and Practice*, 2015.
- 151. Zhang, N., Hu, X., Du, Y. and Du, J. (2021)** 'The role of miRNAs in colorectal cancer progression and chemoradiotherapy', *Biomedicine and Pharmacotherapy*, 133, p. 111099.
- 152. Zhang, Y. and Liu, Y. (2022)** 'Advances in integrated digital microfluidic platforms for point-of-care diagnosis: A review', *Sensors and Diagnosis*, 1, pp. 648–672.
- 153. Zhao, G. et al. (2020)** 'Aberrant DNA methylation of SEPT9 and SDC2 in stool specimens as an integrated biomarker for colorectal cancer early detection', *Frontiers in Genetics*, 11, p. 643.
- 154. Zhao, G. et al. (2020)** 'Aberrant DNA methylation of SEPT9 and SDC2 in stool specimens as an integrated biomarker for colorectal cancer early detection', *Frontiers in Genetics*, 11, p. 643.
- 155. Zheng, G. et al. (2014)** 'Serum microRNA panel as biomarkers for early diagnosis of colorectal adenocarcinoma', *British Journal of Cancer*, 111, pp. 1985–1992.
- 156. Zhu, G., Pei, L., Xia, H., Tang, Q. and Bi, F. (2021)** 'Role of oncogenic KRAS in the prognosis, diagnosis and treatment of colorectal cancer', *Molecular Cancer*, 20(1), p. 1.
- 157. Zhu, Y. et al. (2016)** 'Fecal miR-29a and miR-224 as the non-invasive biomarkers for colorectal cancer', *Cancer Biomarkers*, 16, pp. 259–264.